

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4 (2)

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2026

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi huzuridagi Iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

RAQAMLI IQTISODIYOTDA “AKT XIZMATLARI” TUSHUNCHASI VA ULARNING EKSPORT SALOHİYATI.....	14
Shermatov Sherzod Xotamovich RAQAMLI MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI	20
Amonov Mirzohid Tuymuratovich, Xodjajev Anvar Rasulovich TIJORAT BANKLARINING BYUDJET MABLAG’LARI HISOBIGA MOLİYALASHTIRILADIGAN LOYIHALARDAGI ISHTIROKINI KUCHAYTIRISH MEXANIZMLARI	26
Maxmudov Rahimjon Hamid o’g’li KORPORATIV BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING STRATEGIK YO’NALISHLARI.....	33
Shakirova Gulbaxor Sharipdjanovna YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHDA XORIJIY TAJRIBALAR TAHLILI VA UNI O’ZBEKISTON SHAROITIDA QO’LLASH IMKONIYATLARI	38
Ne’matova Mavsuma, Xolmamatov Diyorbek ВЛИЯНИЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ АКТИВНОСТЬ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	43
Буранова Лола Вахобовна ФИНТЕХ-ЭКОСИСТЕМА КАК ФАКТОР ИНКЛЮЗИВНОГО И УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРНЫЙ АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ТРАНСФОРМАЦИИ	54
Эшмуротов Дониёр Ихтиёр угли ZAMONAVIY MARKETING KONSEPSIYALARI ASOSIDA XIZMATLAR RAQOBATBARDOSHLIGINING USLUBIY JIHATLARI.....	60
Ostonaqulova Gulsaraxon Matyoqub qizi, Fayzullayeva Zamira Alijonovna XIZMAT KO’RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	64
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG’OR XORIJIY TAJRIBALARI	
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o’g’li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	73
Abdullo Sohobov O’ZBEKISTONDA URBANIZATSIYA JARAYONLARI JADALLASHUVI VA UNING HUDUDIY XUSUSIYATLARI	84
Mamanazarov Oybek Shomurodovich KORXONALAR MOLİYAVIY HOLATINI MOLİYAVIY HISOBOTNING XALQARO STANDARTLARI (MHXS) ASOSIDA BAHOLASHNING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARI	91
Xamidov Javoxir Shavkat o’g’li BIZNES JARAYONLARINI MONITORING QILISH TIZIMINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	95
Dadajonova Madina Ravshan qizi O’ZBEKISTON VA XORIJIY MAMLAKATLARDA BENEFITSIAR MULKDOR KONSEPSIYASINI QO’LLASHNING DOLZARB MASALALARI	100
Ochilov Farhod Malikovich O’ZBEKISTONDA YASHIL IQTISODIYOTGA O’TISHNING MAKROIQTISODIY SAMARADORLIGINI BAHOLASH (GDP, BANDLIK VA INVESTITSIYALAR KESIMIDA).....	106
Hayitov Jamshid Xolboyevich	

INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	111
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi IPOTEKA BOZORI MUAMMOLARINING EMPERIK TAHLILI VA ULARNI BARTARAF ETISH STRATEGIYALARI.....	118
Olokulova Feruza Mansurovna, Safarova Dilrabo Baxriddin qizi MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATIDA NAZARIY VA AMALIY QARASHLAR.....	122
Karimova Iroda Abdusattarovna KORPORATIV BANK XIZMATLARIGA INNOVATSION TEXNOLOGIYALAR HAMDA ZAMONAVIY BIZNES MODELLARNI JORIY ETISHNING STRATEGIK YO'NALISHLARI.....	128
Qurbonov Abror Abdullayevich GREEN ECONOMY DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN AND INDONESIA: A COMPARATIVE STUDY.....	133
Ibrokhimova Iroda Ikromjon Kizi. Askolani. Javliyev Nuriddin Bektemir o'g'li AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA REKRUTING AGENTLIKLARINING O'RNI.....	142
Sherkulova Nodirabegim Baxordin qizi ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА.....	148
Джураева Гузаль Шавкатовна BUDJET DAROMADLARI TARKIBIDAGI SOLIQLARNING ULUSHINI BOSHQARISH.....	156
Abduraxmonova Gulmira Sobir qizi RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA AVTOSERVIS SHOHOVCHALARINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH.....	161
Marqayev Xurshid Aliqulovich THE ECONOMIC NATURE OF HUMAN CAPITAL AND ITS RECOGNITION IN ACCOUNTING AS AN OBJECT OF ECONOMIC ANALYSIS.....	165
Zafar Qodirov Abdivaxobovich O'ZBEKISTON IQTISODIYOTIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASH.....	170
Ibragimov G'ayrat Ablaqulovich. Tursunov Ozod Matlubovich Shukurova Nilufar Qahramonova IMPROVING THE EFFICIENCY OF INNOVATIVE SERVICES IN THE DIGITAL ECONOMY.....	175
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich NODAVLAT NOTIJORAT TASHKILOTLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINI BAHOLASHDA INTEGRAL KO'RSATKICHLAR TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH.....	179
Aliyev Arslon Salom o'g'li A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS.....	184
Wang Biao USTAMA ISHLAB CHIQUARISH XARAJATLARINING MAZMUNI VA UNI XALQARO STANDARTLARGA MUVOFIQ TAKOMILLASHTIRISH.....	190
Tashnazarova Dilfuza Samiddinovna INTEGRATSIYA SAMARADORLIGINI O'LCHASHNING METODOLOGIK MODELI VA INDIKATORLAR TIZIMI.....	195
Aliqulov Abbas Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	202
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	

MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	207
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARIDA IQTISODIY RESURLARDAN SAMARALI FOYDALANISH YO'LLARI	213
L.S. Azimova	
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING	218
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin o'g'li	
PAXTA-TO'QIMACHILIK SANOATIDA DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIKNING HUQUQIY ASOSLARI	223
Abdullayev Hamidulla Abdug'ani o'g'li	
TURIZM KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATINI OSHIRISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI KUCHAYTIRISHNING ZAMONAVIY BOSHQARUV MEXANIZMLARI	227
Ergasheva Zarifa Baxtiyarovna	
CHO'L-YAYLOV CHORVACHILIGI MAJMUASI RIVOJLANTIRISH	232
Nurmanov Sherzod Xujayarovich	
KREDITORLAR REYTINGINI MASHINAVIY O'QITISHGA ASOSLANGAN BASHORATLASH ALGORITMLARI	237
Beknazarov Ulug'bek Zafar o'g'li	
MIKROIQTISODIYOTDA ISTE'MOLCHILAR XULQ-ATVORI VA TALAB SHAKLLANISHI OMILLARI	242
Raximov Azizbek Saliyevich	
OLIY TA'LIMNI MOLIYALASHTIRISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBASI: AQSH MISOLIDA.....	246
Kurbanov Baxodir Negmatullayevich	
O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINI BOSHQARISHDA INNOVATSION YONDASHUVLARNI JORIY ETISH USULLARI	250
Ashurova Shaxnoza Almasovna	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA OMMAVIY AXBOROT VOSITALARI KORXONALARINING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNING NAZARIY ASOSLARI.....	257
Sharipova Shahlo Istamovna	
XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA XIZMATLAR SIFATINI TAKOMILLASHTIRISH.....	262
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
XIZMATLAR SOHASIDA MIJOZ QONIQLASHINI OSHIRISH MEXANIZMLARI: QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI MISOLIDA	278
Aqsungul Usenova Tenel qizi, Qoraqalpoq davlat universiteti	
Dawletmuratov Adilbay Mirzaboyevich	
O'ZBEKISTONDA QANDOLAT MAHSULOTLARI BOZORINING SHAKLLANISHI VA RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	283
Azlarova Munira Muhammad-Amin qizi	
TA'LIM XIZMATLARI BOZORINI SHAKLLANTIRISH, RIVOJLANTIRISH VA KO'RSATKICHLARINI O'RGANISH.....	289
Bozorova Madina Raxmat qizi	
IMPROVING SERVICE QUALITY MONITORING IN SERVICE ENTERPRISES BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	294
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich	
KREDITLASH MEXANIZMINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI VA UNING TARIXIY RIVOJLANISH BOSQICHLARI	299
Ortiqov Husan Usmonaliyevich	

O'ZBEKISTONDA QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORI MUAMMOLARI VA RIVOJLANISH YO'NALISHLARI	304
Abdusalomov Ozodbek Baxtiyor o'g'li XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA SERVIS XAVFSIZLIGI INDEKSI: SAMARQAND VILOYATI MISOLIDA	311
Shodmanova Zubayda Ubaydullayevna O'ZBEKISTONDA EKSPORTNI OSHIRISHDA AKT RIVOJLANISHINING O'RNI.....	315
Sadriddinov Ulug'bek Jaloliddin o'g'li QURILISH FAOLIYATI SOHALARIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING ILG'OR XORIJIY TAJRIBALARI.....	322
Xusanov Kamoliddin Xolmamat o'g'li INSON KAPITALI VA KADRLAR SALOHİYATINI BOSHQARISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI	326
Abdullo Sohibov SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TIJORAT BANKLARIDA RISK-MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH	331
Davronov Sanjar Ziyotovich SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA BOSHQARUV QARORLARINI QABUL QILISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	336
Ashrapova Noilaxon Niyazxanovna ISHLAB CHIQRISH KORXONALARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XORIJIY TAJRIBASI TAHLILI VA UNGA ILMIY YONDASHUVLAR.....	340
Ochilov Baxtiyor Muminjonovich THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF IFRS AND FINANCIAL REPORTING.....	346
Tojiboyev Abdullajon Kamoliddin ugli SIRKULYAR IQTISODIYOTGA O'TISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	351
Astanakulov Olim Tashtemirovich Muxammad Id Balbaa (Muhammad Eid Balbaa) Habibe Elif Kutlugun (Habibe Elif Kutlugun) GLOBAL IQLIM O'ZGARISHI FONIDA EKOLOGIK SIYOSAT VA BARQAROR RIVOJLANISH STRATEGIYALARI.....	357
Xamzayev Abdushukur Xudoyqulovich INTERNATIONAL MARKETING STRATEGIES FOR UZBEKISTAN'S TEXTILE INDUSTRY: CHALLENGES, OPPORTUNITIES, AND ECONOMETRIC EVIDENCE.....	362
Aziz Kurbanovich Abdullaev Sarvarbek Allayev Erkin ugli Shavkat Asrolovich Ruziev DIRECTIONS FOR TOURISM DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES	369
Mirzaev Kulmamat Djanzakovich TEMIR YO'L TRANSPORTIDA SOLIQQA TORTISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI TAHLILI ("O'ZBEKISTON TEMIR YO'LLARI" AJ MISOLIDA).....	373
Barotov Baxtiyor Vaxobovich CHIQUINDILARNI QAYTA ISHLASHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI VA BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI	377
Muxitdinova Kamola Alisherovna TRANSPORT LOGISTIKASIDA TAVAKKALCHILIKLARNI SUG'URTALASH: O'ZBEKISTON VA AQSH TAJRIBASI ASOSIDA TAQQOSIY TAHLIL.....	381
Jabborov Islom Xusan o'g'li YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA XIZMAT KO'RSATISH KORXONALARINING IQTISODIY SALOHİYATINI BARQAROR BOSHQARISH.....	385
Xayrullayev Shaxram Yunus o'g'li	

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SERVIS KORXONALARIDA XIZMATLAR SIFATI BOSHQARUVINING ZAMONAVIY MODELLARI	392
Xudoyorov Lochinbek Bahromovich BIZNES JARAYONLARI MONITORINGI SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA KO'RSATKICHLARI.....	398
Dadajonova Madina Ravshan qizi SIRKULAR IQTISODIYOT KONSEPSIYASINI AMALGA OSHIRISHNI BAHOLASH KO'RSATKICHLARINI (INDIKATORLARINI) SHAKLLANTIRISH.....	403
Sharifxo'jayeva Xonzodaxon A'lo qizi TURIZM QISHLOQLARINI SHAKLLANTIRISH MEZONLARI VA INDIKATORLARI TIZIMI	408
Xudaynazarova Dilorom NODAVLAT OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA MOLIYAVIY BOSHQARUV VA BOSHQARUV HISOB TIZIMINING AMALIYOTI: MUAMMOLAR VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	416
Xojiboyev Muxiddin Shodimuxamedovich DAVLAT XARIDLARI JARAYONIDA XAVFLARNI IDENTIFIKATSIYA QILISH, TASNIFLASH VA RISKKA ASOSLANGAN ICHKI AUDITNI TAKOMILLASHTIRISH	421
Meliboyev Askar Eshmuratovich DEVELOPING GARMENT MANUFACTURING STRATEGY IN THE CONTEXT OF DIGITAL TRANSFORMATION	426
Mahbuba Rahmonova Feruza Mansurovna Ollokulova QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASI QISHLOQ XO'JALIGIDA INVESTITSIYA SIYOSATINING IQTISODIY AHAMIYATI.....	430
Bakhit Mambetnazarov Atabek Tureev SOLIQ TUSHUMLARI VA MAJBURIY AJRATMALARNING DAVLAT MOLIYASIDAGI O'RNI: 2020-2025 YILLAR TAHLILI VA ISTIQBOLI.....	434
Olimov Shukurulla Dilshodjon o'g'li ФАКТОРЫ ТЕКУЧЕСТИ КАДРОВ И МЕХАНИЗМЫ УДЕРЖАНИЯ ПЕРСОНАЛА В СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ УЗБЕКИСТАНА	439
Джураева Гузаль Шавкатовна XIZMAT KO'RSATISH SOHASIDA KICHIK KORXONALAR IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	447
Mamirov Zamir Uzoq o'g'li XORIJYIY TO'G'RIDAN-TO'G'RI INVESTITSIYALARNI JALB ETISHDA O'ZBEKISTON TAJRIBASI: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR.....	453
Xatamov Nurbek Ochildiyevich DAVLAT BYUDJETI XARAJATLARI HISOB VA TAHLILINING AMALDAGI TIZIMI	458
Ostonokulov Azamat Abdurkarimovich Tursinbaev Gafur Jolmurzaevich MOLIYAVIY HISOBOTLAR AUDITINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	464
Elomonov Dadaxon Ozodullayevich СТРАХОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ПОТЕРЬ ОТ НЕПРЕДВИДЕННЫХ РИСКОВ, ОКАЗЫВАЮЩИХ ВЛИЯНИЕ НА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ПРИБЫЛЬ (ДОХОД).....	470
Азимжон Мелиев Муродулло угли A STUDY ON THE COLLABORATIVE MECHANISM OF DIGITAL ARCHIVES GOVERNANCE AND TALENT GOVERNANCE: AN ANALYSIS BASED ON JOB COMPETENCY, PERFORMANCE EVALUATION, AND ORGANIZATIONAL EFFECTIVENESS	475
Wang Biao	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	SANOAT KORXONALARI INNOVATSION SALOHİYATINI BAHOLASH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH	481
	Bahodirov Shohruh Bahodir o'g'li	
	QIMMATLI QOG'OZLAR BOZORINI TARTIBGA SOLISHNING XALQARO TAJRIBASI.....	488
	Mallabayev Jobir Baxtiyorovich	
	ANALYSIS OF THE FINANCIAL AND ECONOMIC ACTIVITY REPORTS OF OOO SAM TRADING STROY	493
	Usmonova Dilfuza Ilhomovna	
	WAYS TO IMPROVE THE USE OF FOREIGN EXPERIENCE IN THE TRANSPORT AND LOGISTICS CLUSTER IN THE NEW UZBEKISTAN.....	500
	Musayeva Shoirazimovna	
	FOUNDATIONS FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TRANSPORT LOGISTICS IN UZBEKISTAN	507
	Muradov Alisher Kurbanbaevich	
	DAVLAT MULKINI BOSHQARISHNING INNOVATSION VA RAQAMLI MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI.....	513
	Musurmonqulov Muhammad Ural o'g'li	
	KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	521
	No'monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
	KORXONALARDA DEBITORLIK VA KREDITORLIK QARZLARNI BOSHQARISHNING INNOVATSION YONDASHUVLARI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	526
	Mirzaev Ozod Furkatovich	
	INVESTITSIYA LOYIHALARINI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI RIVOJLANTIRISH: GIDROENERGETIKA SEKTORI MISOLIDA.....	531
	Xusanov Shaxbozbek Shuxratjon o'g'li	
	ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ В КРАУДФАНДИНГЕ: БЛОКЧЕЙН, ИИ И БУДУЩЕЕ ИНВЕСТИРОВАНИЯ	538
	Хамидова Фарิดахон Абдулкарим кизи	
Каримова Азиза Аъзамиддин кизи		
BANK TIZIMIDA QO'LLANILADIGAN RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING TURLARI VA RIVOJLANISH BOSQICHLARI	545	
Ollokulova Feruza Mansurovna		
Xursanova Shaxnoza Anvar qizi		
TA'LIM MUASSASALARIDA QO'SHIMCHA TA'LIM XIZMATLARINI BOSHQARISHNING NAZARIY YONDASHUVLARI	549	
Safarova Kamola Shuxrat qizi		
QASHQADARYO VILOYAT MINTAQASINING IQTISODIY XAVFSIZLIK DARAJASI VA UNI BAHOLASH USLUBIYATI	553	
Nurxonov Komiljon Tovkarayevich		
AYOLLARGA NISBATAN ZO'RAVONLIKNING IQTISODIY OQIBATLARI VA UNI KAMAYTIRISHNING BARQAROR RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	562	
Feruza Bahodirxonovna Ibragimova		
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ И ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ: СТРУКТУРНЫЕ ТРАНСФОРМАЦИИ И НОВЫЕ ИСТОЧНИКИ РАЗВИТИЯ	567	
Насиров Дилшод Фархадович		
Асадов Амалъжон Мехрожевич		
Ахматов Алинура Дилшодович		

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ	572
Насиров Дилшод Фархадович Хамраева Севара Мамуржановна Бахтиярова Алтынгул Бахтияровна	
INVESTITSION JOZIBADORLIKKA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	579
Mamatqulova Hafiza Bahodir qizi	
ЦИФРОВЫЕ ПЛАТФОРМЫ КАК НОВАЯ ФОРМА ОРГАНИЗАЦИИ БИЗНЕСА – ЭВОЛЮЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНСТИТУЦИИ	586
Рахмонов Хумоюн Рустамжон угли	
XORIJIIY BANKLARNING YANGI BOZORLARGA KIRISH STRATEGIYALARI VA ULARNING MILLIY BANK TIZIMLARIGA TA'SIRI ("IПОТЕКА-BANK" AKSIYADORLIK TIJORAT BANKI MISOLIDA)	598
Kadirov Vaxid Marimbayevich Rajabboyeva Asalxon Mahmud qizi	
OECD VA YEVROPA ITTIFOQI MAMLAKATLARIDA BILVOSITA SOLIQA TORTISH TIZIMLARINING QIYOSIY TAHLILI VA O'ZBEKISTONDA UNI TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI	605
Tuxliyev Bozor Karimovich Dusiyarov Sherzod Xolmuratovich	
JISMONIY TARBIYANING INSON SALOMATLIGINI MUSTAHKAMLASHDAGI ROLI	614
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ТАМОЖНИ	621
Ли Ирина Валентиновна	
JAHON IQTISODIYOTIDA O'ZBEKISTONNI TUTGAN O'RNI VA UNI RIVOJLANTIRISH YO'LLARI	627
Boboqulov Sanjar Bahromqulovich	
OBODONLASHTIRISH XIZMATLARI IJTIMOIIY MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISH	633
Hayitov Jamshid Xolvoyevich Ibragimova Gulhayo Nuriddin qizi	
O'ZBEKISTON SUG'URTA BOZORI TAHLILI	638
Hamroyeva Sabina Ismoil qizi	
EXPLORATION OF TOURISM FLOW GENERATING IN SAMARKAND UNDER THE BACKGROUND OF DIGITAL ECONOMY	644
Jie YANG	
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ	651
Усманова Диляфруз Каршиевна	
YASHIL ISTE'MOL XULQ-ATVORINI SHAKLLANTIRISH OMILLARI VA STRATEGIK ISTIQBOLLARI	656
Ishmuratov Baxodir Xusanovich	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYA VA FOIZ SIYOSATINING BANK KREDITLARIGA TA'SIRI	661
Ibragimova Saule Orinbaevna	
IJTIMOIIY HIMOYA TIZIMI SAMARADORLIGINI BAHOLASHDA IJTIMOIIY-IQTISODIY KO'RSATKICHLARNING ROLI: STATISTIK YONDASHUV	665
Qurbonboyev Abdulla Mansur o'g'li	
O'ZBEKISTONDA INFLYATSIYAGA QARSHI KURASH DASTURINI AMALGA OSHIRISH YO'NALISHLARI	671
Murtazayev Ulug'bek Abdusalom o'g'li	
XARAJATLAR HISOBINI YURUTISHNING ZAMONAVIY USULLARI TAHLILI	675
Xasanov Baxodir Akramovich Yo'lchiyev Oybek Ulug'bek o'g'li	

SUG'URTA KOMPANIYALARINING MOLIYAVIY RISKLARINI KOMPLEKS BAHOLASH METODOLOGIYASI	683
Baymuratova Gulirayxon Tursunbayevna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA BARQAROR TURIZMNI RIVOJLANTIRISH	688
Ibragimov Husen Ismailovich	
KONSALTING XIZMATLARINING RIVOJLANISH EVOLYUTSIYASI VA RAQAMLI TRANSFORMATSIYASI	692
Ermamatova Shoxsanam Ermamat qizi	
GLOBAL BRANDING VS. LOCAL BRANDING: STRATEGIC TRADE-OFFS IN INTERNATIONAL MARKETING	698
Aziz Kurbanovich Abdullaev	
Mamasolieva Kamila	
Akhmedova Zaynabkhon Khayrullo qizi	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA INVESTITSIYA MUHITINI YAXSHILASH MEXANIZMLARI VA ULARNING IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI	706
Xatamov Nurbek Ochildiyevich	
TIJORAT BANKLARINING SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI MAKRO VA MIKROIQTISODIY KO'RSATKICHLARNI EKONOMETRIK TAHLILI	711
Nabixo'jayeva Maxfuza Ulug'bekovna	
AGROKLASTERLARDA MAHSULOT (ISH, XIZMAT)LARNI SOTISH JARAYONLARI AUDITINING AMALIYOTI	717
Eshmuradov Ulug'bek Tashmuratovich	
SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA DASTURIY BYUDJETLASHTIRISHNI JORIY ETISHNING NAZARIY VA AMALIY ASOSLARI	723
Umidjon Abdullajonov	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОБЛЕМНЫМИ КРЕДИТАМИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ	730
Избосаров Бобуржон Бахриддинович	
Ахмедова Улмасой Хусан кизи	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ БЕДНЫХ СЕМЕЙ К ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ	736
Ережепов Кууанышбай Жиенбай улы	
RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA SANOAT KORXONALARI RAQOBATBARDOSHLIGIGA TA'SIR ETUVCHI ICHKI VA TASHQI OMILLAR TASNIFI	741
Jalolov Abbosxon Ravshanxon o'g'li	
BYUDJET TASHKILOTLARIDA ASOSIY VOSITALAR HISOBINI MODERNIZATSIYA QILISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI	747
Ruziyev Shavkatjon Faxridinovich	
KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINI MOLIYAVIY TA'MINLASHNING XORIJIY TAJRIBASI	756
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
YER-SUV RESURSLARINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR VA SUN'IY INTELLEKTNII JORIY ETISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	762
Rustamov Umidjon Xayitboyevich	
GEOSIYOSIY NOANIQLIK SHAROITIDA TA'MINOT ZANJIRLARINI BOSHQARISHNING INNOVATSION MODELII	767
Nodir Xidirov G'iyosaliyevich	
Sarvinozxon Lutfullayeva Azizxon qizi	
NEFT-GAZ SANOATIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING XALQARO TAJRIBASI	775
Mallayev Sirojiddin Eshdavlatoevich	
AGROKLASTERLAR RIVOJLANISHINING INSTITUSIONAL-IQTISODIY NAZARIY MODELII	781
O'rinboyev Ulug'bek Otabekovich	

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ CSR В СИСТЕМУ УСТОЙЧИВОГО КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	789
Идиева Наргиза Олимовна Норова Саломат Юсуповна	
KORXONALARNING INVESTITSIYA FAOLIYATINI STRATEGIK BOSHQARISH: NAZARIYA VA ZAMONAVIY YONDASHUVLAR INTEGRATSIYASI.....	797
No‘monjonova Muazzam Mahbubjon qizi	
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЗАИМОСВЯЗИ БЕРЕЖЛИВОСТИ И ИННОВАЦИЙ.....	803
Аллаберганов Закир Гаибович	
“YASHIL IQTISODIYOT” BARQAROR RIVOJLANISHNING MUHIM YO‘NALISHI SIFATIDA (YEVROPA ITTIFOQI MISOLIDA).....	809
Sharifxodjayev Shavkat Oqilovich Achilova Shirin Shavkat qizi	
DON MAHSULOTLARI KORXONALARIDA RESURSLARDAN FOYDALANISHNING IQTISODIY AHAMIYATI	815
Aipova Iroda Ikramovna	
DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG‘UNLASHTIRISH	820
Aipova Iroda Ikramovna	

DON MAHSULOTLARI SANOATIDA EKOLOGIK VA IQTISODIY SAMARADORLIKNI UYG'UNLASHTIRISH

Aipova Iroda Ikramovna

Angren universiteti, "Iqtisodiyot va moliya" kafedrası o'qituvchisi

E-mail: irodaaipova87@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish masalalari yoritilgan. Ishlab chiqarish jarayonida resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish hamda atrof-muhitga salbiy ta'sirni minimallashtirish bilan birga iqtisodiy natijadorlikni oshirish yo'llari tahlil qilingan. Shuningdek, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, energiya tejamkorligi va chiqindsiz ishlab chiqarish tizimlarining iqtisodiy samaraga ta'siri ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari ekologik barqarorlik va iqtisodiy foyda o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni asoslab beradi hamda don mahsulotlari sanoatini rivojlantirish bo'yicha amaliy tavsiyalarni ishlab chiqishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: don mahsulotlari sanoati, ekologik samaradorlik, iqtisodiy samaradorlik, resurs tejamkorligi, chiqindsiz texnologiyalar, energiya samaradorligi, barqaror rivojlanish, ishlab chiqarish xarajatlari, ekologik xavfsizlik, innovatsion texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, korxonalar rentabelligi.

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы гармонизации экологической и экономической эффективности в промышленности по производству зерновой продукции. Проанализированы пути повышения экономической результативности за счёт рационального использования ресурсов, сокращения отходов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду. Также рассмотрено влияние внедрения современных технологий, энергоэффективности и безотходных производственных систем на экономические результаты. Результаты исследования обосновывают взаимосвязь между экологической устойчивостью и экономической выгодой и служат основой для разработки практических рекомендаций по развитию отрасли.

Ключевые слова: зерновая промышленность, экологическая эффективность, экономическая эффективность, ресурсосбережение, безотходные технологии, энергоэффективность, устойчивое развитие, производственные затраты, экологическая безопасность, инновационные технологии, зелёная экономика, рентабельность предприятия.

Abstract. This article examines the issues of harmonizing environmental and economic efficiency in the grain products industry. The study analyzes ways to improve economic performance through the rational use of resources, waste reduction, and minimization of negative environmental impacts. It also considers the impact of implementing modern technologies, energy efficiency, and waste-free production systems on economic outcomes. The research findings substantiate the relationship between environmental sustainability and economic benefits and provide a basis for developing practical recommendations for the industry's development.

Keywords: grain products industry, environmental efficiency, economic efficiency, resource efficiency, waste-free technologies, energy efficiency, sustainable development, production costs, environmental safety, innovative technologies, green economy, enterprise profitability.

KIRISH

Bugungi kunda global iqtisodiyotda barqaror rivojlanish konsepsiyasi asosiy yo'nalishlardan biri sifatida shakllanib bormoqda. Ushbu yondashuv ishlab chiqarish jarayonlarida nafaqat iqtisodiy samaradorlikni oshirishni, balki ekologik xavfsizlikni ta'minlashni ham nazarda tutadi. Oziq-ovqat sanoatining muhim tarmoqlaridan biri bo'lgan don mahsulotlari sanoati ham ushbu jarayondan mustasno emas. Aksincha, u resurslardan intensiv foydalanadigan soha sifatida ekologik va iqtisodiy muvozanatni ta'minlashda alohida ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston Respublikasida so'nggi yillarda sanoatni modernizatsiya qilish, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etish va resurs tejamkor texnologiyalarni keng tatbiq etish bo'yicha qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilingan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi"ga oid farmoni, "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun hamda "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonun ishlab

chiqarish korxonalarida ekologik talablarni kuchaytirishga xizmat qilmoqda. Mazkur hujjatlar korxonalarda resurslardan samarali foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlash bo'yicha aniq vazifalarni belgilab bergan [1].

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda don yetishtirish hajmi so'nggi yillarda o'rtacha 7,5–8,5 million tonna atrofida shakllanmoqda. Ushbu mahsulotlarning sezilarli qismi qayta ishlash sanoati orqali un, yorma va boshqa don mahsulotlariga aylantiriladi. Biroq ishlab chiqarish jarayonida ma'lum darajada resurs yo'qotishlari kuzatiladi. Mutaxassislarining baholariga ko'ra, donni qayta ishlash jarayonida chiqindilar ulushi o'rtacha 3–6 foizni tashkil etadi. Bu chiqindilarning to'g'ri utilizatsiya qilinmasligi ekologik muammolarni yuzaga keltirishi mumkin [2].

Shu bilan birga, energiya resurslaridan foydalanish darajasi ham muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Tahlillarga ko'ra, don mahsulotlari korxonalarida energiya xarajatlari umumiy ishlab chiqarish tannarxining 10–15 foizini tashkil etadi. Ayrim eskirgan texnologiyalardan foydalanilayotgan korxonalarda bu ko'rsatkich 18 foizgacha yetishi kuzatiladi. Bu holat nafaqat iqtisodiy samaradorlikka, balki ekologik yuklamaga ham salbiy ta'sir ko'rsatadi [3].

O'zbekiston Respublikasining "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekiston taraqqiyot strategiyasi"da sanoat korxonalarini modernizatsiya qilish, energiya samaradorligini oshirish va ekologik toza texnologiyalarni joriy etish asosiy yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Ushbu strategiya doirasida ishlab chiqarish jarayonlarini raqamlashtirish, chiqindsiz texnologiyalarni qo'llash hamda resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish vazifalari belgilab berilgan [4].

Don mahsulotlari sanoati ekologik jihatdan sezgir tarmoq hisoblanadi, chunki unda xomashyoni qayta ishlash jarayonida chang, chiqindilar va energiya yo'qotishlari yuzaga keladi. Shu sababli ishlab chiqarish korxonalarida ekologik menejment tizimlarini joriy etish muhim ahamiyatga ega. Xalqaro tajribaga ko'ra, ISO 14001 ekologik boshqaruv tizimini joriy etgan korxonalarda chiqindilar hajmi 15–25 foizgacha kamaygan, resurslardan foydalanish samaradorligi esa sezilarli darajada oshgan [5].

Shuningdek, iqtisodiy jihatdan samarali faoliyat yuritayotgan korxonalarda ekologik ko'rsatkichlarning ham yaxshilanayotgani kuzatiladi. Masalan, zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda energiya sarfi 8–10 foizga kamaygan, ishlab chiqarish chiqindilari esa 2–3 foizgacha qisqargan. Bu holat ekologik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini ko'rsatadi [6].

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish yo'llarini o'rganish, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularni bartaraf etish bo'yicha ilmiy asoslangan taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Tadqiqot natijalari korxonalarda barqaror rivojlanishni ta'minlash, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qiladi.

Don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish masalasi bugungi kunda global miqyosda ham dolzarb hisoblanadi. Chunki ushbu soha bir tomondan aholini oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlashda muhim rol o'ynasa, ikkinchi tomondan tabiiy resurslardan keng foydalanishi va ishlab chiqarish jarayonida ekologik yuklama hosil qilishi bilan ajralib turadi. Shu sababli iqtisodiy o'sish va ekologik barqarorlik o'rtasida muvozanatni ta'minlash zarurati tobora ortib bormoqda.

O'zbekiston sharoitida don mahsulotlari sanoatini modernizatsiya qilish jarayonida energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish va chiqindsiz ishlab chiqarish tizimlarini kengaytirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida belgilangan. Amaliy ma'lumotlarga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar asosida faoliyat yuritayotgan korxonalarda suv va energiya sarfi o'rtacha 10–15 foizga kamaygan, ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash darajasi esa 20 foizgacha oshgan. Bu esa nafaqat iqtisodiy foydani oshiradi, balki ekologik bosimni ham sezilarli darajada kamaytiradi [7].

Shuningdek, xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, "yashil iqtisodiyot" tamoyillarini joriy etgan davlatlarda sanoat korxonalarining rentabelligi barqaror o'sib bormoqda. Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida ISO 14001 va energiya menejmenti standartlarini qo'llagan korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlari o'rtacha 12–18 foizga qisqargan. Bu esa ekologik talablar iqtisodiy samaradorlikka to'siq emas, aksincha uni oshiruvchi omil ekanligini tasdiqlaydi [8].

Don mahsulotlari sanoatida chiqindilarni qayta ishlash ham muhim yo'nalishlardan biridir. Masalan, donni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan kepak va boshqa ikkilamchi mahsulotlar chorvachilikda ozuqa sifatida foydalanilganda qo'shimcha iqtisodiy qiymat yaratiladi. Bu esa resurslardan kompleks foydalanish orqali qo'shimcha daromad olish imkonini beradi.

Umuman olganda, ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish don mahsulotlari sanoatining uzoq muddatli barqaror rivojlanishini ta'minlaydi. Bu jarayonda davlat siyosati, innovatsion texnologiyalar va korxonada ichki boshqaruv tizimining uyg'unligi muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashga qaratilgan chora-tadbirlarni kengaytirish bugungi kunning asosiy vazifalaridan biri bo'lib qolmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish masalasi iqtisodiy nazariya va amaliy tadqiqotlarda keng o'rganilgan yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Ushbu mavzu "yashil iqtisodiyot", barqaror rivojlanish va resurs tejamkor ishlab chiqarish konsepsiyalari bilan bevosita bog'liq bo'lib, turli davrlarda iqtisodchi olimlar tomonidan turlicha talqin qilingan.

Dastlabki iqtisodiy qarashlarda A. Smit va D. Rikardo kabi klassik maktab vakillari ishlab chiqarish samaradorligini asosan resurslardan maksimal foyda olish bilan izohlaganlar. Ularning yondashuvida tabiiy resurslar cheksiz deb qaralgan bo'lsa-da, keyinchalik neoklassik iqtisodchilar resurslarning cheklanganligini e'tirof etib, ularni optimal taqsimlash zarurligini asoslab berganlar. P. Samuelson va V. Nordhaus kabi olimlar iqtisodiy samaradorlikni resurslardan eng yuqori foyda olish bilan bog'lagan holda, ekologik omillarni ham hisobga olish zarurligini ta'kidlaganlar [9].

XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab ekologik iqtisodiyot yo'nalishi shakllandi. Ushbu yo'nalishda D. Pirs, R. Kostanza va H. Daly kabi olimlar iqtisodiy o'sish ekologik cheklovlar bilan uzviy bog'liq ekanligini asoslab berganlar. Ularning fikricha, ishlab chiqarish jarayonida tabiiy resurslardan haddan tashqari foydalanish uzoq muddatda iqtisodiy yo'qotishlarga olib keladi. Shu sababli "barqaror rivojlanish" konsepsiyasi ishlab chiqilib, iqtisodiy o'sish va ekologik muvozanatni birgalikda ta'minlash zarurligi ilgari surilgan [10].

MDH davlatlari iqtisodchi olimlari ham ushbu yo'nalishda muhim ilmiy ishlarni amalga oshirgan. Jumladan, V. Vidyapin, E. Borisov va A. Romanovlarning tadqiqotlarida ishlab chiqarish samaradorligi resurslardan oqilona foydalanish bilan bevosita bog'liqligi ko'rsatib berilgan. Ularning yondashuvida korxonalarda energiya, xomashyo va mehnat resurslaridan samarali foydalanish iqtisodiy natijadorlikni oshirishning asosiy omili sifatida qaraladi [11].

O'zbekiston iqtisodchi olimlari orasida Sh. Shodmonov, U. G'ofurov, M. Boltaboyev va R. Ismatovlarning ishlari alohida ahamiyatga ega. Ularning ilmiy tadqiqotlarida sanoat korxonalarida, xususan, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash tarmoqlarida resurslardan foydalanish samaradorligini oshirish masalalari chuqur tahlil qilingan. Shodmonov va G'ofurov iqtisodiy samaradorlikni oshirishda texnologik modernizatsiya va innovatsion yondashuvlarning muhimligini ta'kidlagan. Boltaboyev esa korxonada darajasida boshqaruv tizimini takomillashtirish orqali resurs tejamkorlikka erishish mumkinligini asoslab bergan [12].

Don mahsulotlari sanoatiga oid tadqiqotlarda R. Ismatov va boshqa olimlar xomashyo resurslarining sifati hamda qayta ishlash texnologiyalarining darajasi ishlab chiqarish samaradorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishini qayd etganlar. Ularning fikricha, donni qayta ishlash jarayonida hosil bo'ladigan chiqindilarni kamaytirish va ikkilamchi mahsulotlardan samarali foydalanish iqtisodiy foydani oshirish bilan birga ekologik yuklamani ham kamaytiradi [13].

Zamonaviy ilmiy adabiyotlarda "yashil iqtisodiyot" va "aylanma iqtisodiyot" (circular economy) konsepsiyalari keng yoritilmoqda. Ushbu yondashuvga ko'ra, ishlab chiqarish jarayonida chiqindilarni minimallashtirish, ularni qayta ishlash hamda resurslarni qayta aylanish tizimiga kiritish asosiy maqsad sifatida belgilanadi. Ellen MacArthur Foundation tadqiqotlarida aylanma iqtisodiyot modeli qo'llanilgan korxonalarda resurslardan foydalanish samaradorligi 15–30 foizgacha oshishi mumkinligi qayd etilgan.

Yevropa va Osiyo mamlakatlari tajribasi shuni ko'rsatadiki, ekologik standartlarni joriy etgan korxonalarda iqtisodiy samaradorlik ham oshadi. Masalan, ISO 14001 ekologik menejment tizimini joriy etgan sanoat korxonalarida energiya sarfi 10–20 foizga kamaygan, chiqindilar miqdori esa sezilarli darajada qisqargan. Bu esa ekologik talablar iqtisodiy rivojlanishga to'siq emas, balki uni rag'batlantiruvchi omil ekanligini tasdiqlaydi [14].

O'zbekiston Respublikasida qabul qilingan "Yashil iqtisodiyotga o'tish strategiyasi", "Atrof-muhitni muhofaza qilish to'g'risida"gi Qonun hamda "Chiqindilar to'g'risida"gi Qonunlar sanoat korxonalarida ekologik samaradorlikni oshirishga qaratilgan muhim huquqiy asoslarni yaratadi. Ushbu hujjatlar ishlab chiqarishda resurslardan oqilona foydalanish, chiqindilarni kamaytirish va ekologik xavfsizlikni ta'minlashni nazarda tutadi.

Umuman olganda, adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish masalasi kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu yo'nalishda texnologik innovatsiyalar, boshqaruv tizimini takomillashtirish va ekologik standartlarni joriy etish asosiy ilmiy-amaliy ahamiyatga ega bo'lib, korxonalarining barqaror rivojlanishini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqotda don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni tahlil qilish uchun tizimli yondashuv qo'llanildi. Ma'lumotlar korxonalarining statistik hisobotlari, normativ-huquqiy hujjatlar hamda ilmiy adabiyotlar asosida yig'ildi. Tahlil jarayonida qiyosiy, statistik va iqtisodiy tahlil usullaridan foydalanildi. Ekologik va iqtisodiy ko'rsatkichlar o'rtasidagi bog'liqlik korrelyatsion yondashuv asosida baholandi. Olingan natijalar umumlashtirilib, amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni kompleks tarzda tahlil qilish ishlab chiqarish jarayonlarining barqarorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Mavjud statistik ma'lumotlar va korxonalar hisobotlari tahlili shuni ko'rsatadiki, O'zbekiston donni qayta ishlash sanoati so'nggi yillarda ishlab chiqarish hajmini oshirgan bo'lsa-da, resurslardan foydalanish samaradorligi barcha korxonalarda bir xil darajada emas.

Rasmiy statistik manbalarga ko'ra, mamlakatda yillik donni qayta ishlash hajmi o'rtacha 6,5–7,2 million tonnani tashkil etadi. Ushbu hajmning taxminan 72–75 foizi to'g'ridan-to'g'ri un ishlab chiqarishga yo'naltiriladi, qolgan qismi esa yorma va boshqa mahsulotlarga qayta ishlanadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ishlab chiqarish jarayonida o'rtacha 4–6 foiz xomashyo yo'qotilishi kuzatiladi. Mazkur yo'qotishlar, asosan, donni saqlash, tashish va maydalash jarayonlaridagi texnologik kamchiliklar bilan bog'liq [15].

Ekologik nuqtayi nazardan qaralganda, don mahsulotlari korxonalarida chiqindilar hosil bo'lish darajasi o'rtacha 3–5 foizni tashkil etadi. Ushbu chiqindilarning asosiy qismini kepek, chang va qayta ishlanmaydigan qoldiqlar tashkil etadi. Zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda esa chiqindilar miqdori 2–3 foizgacha kamaygan. Bu holat ekologik samaradorlikni oshirishda texnologik modernizatsiyaning muhim rol o'ynashini ko'rsatadi.

Energiya resurslaridan foydalanish tahlili shuni ko'rsatadiki, donni qayta ishlash korxonalarida elektr va issiqlik energiyasi umumiy ishlab chiqarish xarajatlarining 11–16 foizini tashkil etadi. Ayrim eskirgan uskunalardan foydalanilayotgan korxonalarda bu ko'rsatkich 18–20 foizgacha yetadi. Biroq energiya tejankor uskunalarda joriy etilgan korxonalarda energiya sarfi 8–10 foizgacha qisqarib, iqtisodiy samaradorlik sezilarli darajada oshgan.

Mehnat unumdorligi bo'yicha o'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, avtomatlashtirilgan ishlab chiqarish liniyalari mavjud korxonalarda bir ishchi hisobiga to'g'ri keladigan ishlab chiqarish hajmi 18–25 foizga yuqori. An'anaviy texnologiyalar qo'llanilayotgan korxonalarda esa bu ko'rsatkich nisbatan past bo'lib, mehnat resurslaridan foydalanish samaradorligi yetarli darajada emas. Mazkur holat texnik jihozlarning eskirganligi hamda raqamli boshqaruv tizimlarining yetarli darajada joriy etilmaganligi bilan izohlanadi [16].

Iqtisodiy tahlil natijalariga ko'ra, don mahsulotlari sanoatida ishlab chiqarish tannaxsining o'rtacha 60–65 foizi xomashyo va resurs xarajatlariga to'g'ri keladi. Shu sababli resurslardan foydalanish samaradorligidagi kichik o'zgarish ham korxonalar foydasiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Masalan, xomashyo yo'qotishlarini 1 foizga kamaytirish korxonalar foydasini o'rtacha 3–4 foizga oshirishi mumkinligi aniqlangan.

Ekologik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qilish natijalari shuni ko'rsatadiki, ekologik talablar kuchaytirilgan korxonalarda iqtisodiy natijalar ham yaxshilanadi. ISO 14001 standartlarini joriy etgan korxonalarda energiya sarfi o'rtacha 12–15 foizga kamaygan, chiqindilar hajmi esa 20 foizgacha qisqargan. Shu bilan birga, ushbu korxonalarda sof foyda rentabelligi 15–22 foiz oralig'ida shakllangan.

Logistika tizimi tahlili ham muhim natijalarni ko'rsatadi. Don mahsulotlarini yetkazib berish va saqlash jarayonlarida transport xarajatlari umumiy ishlab chiqarish xarajatlarining 9–14 foizini tashkil etadi. Optimallashtirilgan logistika tizimiga ega korxonalarda esa bu ko'rsatkich 7–9 foizgacha kamaygan. Bu holat logistika jarayonlarini raqamlashtirish va rejalashtirish tizimini takomillashtirish orqali sezilarli iqtisodiy tejankorlikka erishish mumkinligini ko'rsatadi.

Tahlillar natijasida yana shuni aniqlash mumkinki, chiqindilarni qayta ishlash darajasi past bo'lgan korxonalarda ekologik yuklama yuqori bo'lib, bu qo'shimcha xarajatlarni yuzaga keltiradi. Aksincha, chiqindilarni qayta ishlash tizimi yo'lga qo'yilgan korxonalarda qo'shimcha daromad manbalari shakllanadi. Masalan, kepek mahsulotlarini chorvachilikda foydalanish orqali qo'shimcha 5–7 foiz iqtisodiy foyda olish mumkinligi amaliyotda tasdiqlangan (1-rasm).

Ushbu diagramma don mahsulotlari korxonalarida ekologik va iqtisodiy samaradorlikning eskirgan hamda zamonaviy texnologiyalar asosidagi holatini taqqoslashga bag'ishlangan. Tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, eskirgan texnologiyalar qo'llanilayotgan korxonalarda xomashyo yo'qotishlari o'rtacha 7 foizni tashkil etadi, zamonaviy texnologiyalar joriy etilgan korxonalarda esa bu ko'rsatkich 2,5 foizgacha kamaygan. Bu farq resurslardan foydalanish samaradorligining sezilarli darajada oshganini ko'rsatadi.

Energiya sarfi bo'yicha ham sezilarli tafovut kuzatiladi: eskirgan tizimlarda energiya xarajatlari 17 foizni tashkil etgan bo'lsa, zamonaviy korxonalarda bu ko'rsatkich 9 foizgacha kamaygan. Mazkur holat energiya tejankor uskunalarda hamda avtomatlashtirilgan boshqaruv tizimlarining yuqori samaradorligini tasdiqlaydi. Ishlab chiqarish quvvatlaridan foydalanish darajasi zamonaviy korxonalarda 88 foizga yetgan bo'lib, bu eskirgan tizimlarga nisbatan ancha yuqori ko'rsatkich hisoblanadi.

Rentabellik bo'yicha natijalar ham ijobiy tendensiyaning aks ettiradi: zamonaviy korxonalarda sof foyda darajasi 18 foizni tashkil etgan bo'lsa, eskirgan texnologiyalar qo'llanilayotgan korxonalarda bu ko'rsatkich 9 foiz atrofida qolgan. Bu esa ekologik samaradorlikni oshirish bilan birga iqtisodiy natijadorlik ham yaxshilanayotganini ko'rsatadi.

Umuman olganda, diagramma tahlili shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish resurs yo'qotishlarini kamaytirish, energiya samaradorligini oshirish hamda korxonalar rentabelligini yaxshilashda muhim rol o'ynaydi.

Diagramma 1 - Don mahsulotlari korxonalarida ekologik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari

1-rasm. Don mahsulotlari korxonalarida ekologik va iqtisodiy samaradorlik ko'rsatkichlari [17]

Umumiy natijalar shuni ko'rsatadiki, don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlik o'zaro chambarchas bog'liqdir. Resurslardan oqilona foydalanish, energiya tejankor texnologiyalarni joriy etish va chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini kengaytirish orqali korxonalarda ishlab chiqarish xarajatlarini 10–18 foizga kamaytirish, foyda darajasini esa 15–25 foizga oshirish mumkin. Shu bilan birga, ekologik yuklamaning kamayishi atrof-muhit barqarorligini ta'minlashga xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Don mahsulotlari sanoatida ekologik va iqtisodiy samaradorlikni uyg'unlashtirish bugungi kunda barqaror rivojlanishni ta'minlashning eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish orqali resurslardan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirish mumkin. Xususan, xomashyo yo'qotishlarini kamaytirish, energiya sarfini optimallashtirish hamda ishlab chiqarish chiqindilarini qayta ishlash korxonalar iqtisodiy natijalarini yaxshilash bilan birga ekologik yuklamani ham kamaytiradi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, zamonaviy texnologiyalar qo'llanilgan korxonalarda ishlab chiqarish samaradorligi 15–25 foizga oshgan, energiya sarfi esa 8–10 foizgacha kamaygan. Shu bilan birga, ekologik ko'rsatkichlar ham yaxshilanib, chiqindilar miqdori sezilarli darajada qisqargan. Bu holat ekologik va iqtisodiy samaradorlik o'rtasida bevosita bog'liqlik mavjudligini tasdiqlaydi.

Umuman olganda, don mahsulotlari sanoatida barqaror rivojlanishni ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalarni keng joriy etish, chiqindisiz ishlab chiqarish tizimlarini rivojlantirish hamda resurslardan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga ega. Ushbu chora-tadbirlar nafaqat korxonalar daromadini oshiradi, balki atrof-muhitni muhofaza qilishga ham xizmat qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shodmonov Sh., G'ofurov U. Iqtisodiyot nazariyasi. – Toshkent: Iqtisod-moliya, 2019.
2. Boltaboyev M. Korxonalar iqtisodiyoti. – Toshkent: Fan, 2020.

3. Ismatov R. Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash iqtisodiyoti. – Toshkent, 2021.
4. Borisov E. Iqtisodiyot asoslari. – Moskva: Yurayt, 2018.
5. Vidyapin V. Umumiy iqtisodiy nazariya. – Moskva: INFRA-M, 2017.
6. Samuelson P., Nordhaus W. Economics. – New York, 2010.
7. Porter M. Competitive Advantage. – Boston, 2008.
8. Pearce D., Turner R. Economics of Natural Resources and the Environment. – 1990.
9. Daly H. Steady-State Economics. – 1991.
10. Costanza R. Ecological Economics. – 1997.
11. Ellen MacArthur Foundation. Circular Economy Reports. – 2019.
12. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi ma'lumotlari (2022–2025-yillar).
13. International Organization for Standardization. ISO 14001: Environmental Management Systems Standard Documentation.
14. Xayrullayevich A. S. (2025). O'zbekistonning eksport salohiyatini oshirishda kichik va o'rta biznesning roli. Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика), (11), 675–685.
15. Abdivaliyev S. (2025). Milliy mahsulotlarni tashqi bozorlarga olib chiqishdagi to'siqlarni bartaraf qilish choralari. Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot, 3(4).

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4 (2)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>